

**ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ МОЛИЯВИЙ БАҲҚАРОРЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ
(ICBC банки мисолида)**

Бозоров Руслан Ҳамдамович,
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси доценти
E-mail: ruslanhamdamovich@mail.ru

Тел: +99894-2001212

Шермухамедова Ширин Амонуллаевна,
Тошкент молия институти
«Молия» кафедраси катта ўқитувчиси
E-mail: shermuhammedova@inbox.ru

***Аннотация.** Мақолада тижорат банклари молиявий баҳқарорлигини таъминлашнинг долзарблиги ёритиб берилган. Шунингдек, тижорат банклари фаолиятининг баҳқарорлигини таъминлаш амалиёти илгор хориж тажрибаси сифатида Хитойнинг энг йирик банкларидан бири бўлган ICBC банки молиявий баҳқарорлигини таъминлаш амалиётини ўрганиб тегишли хулосалар келтирилган.*

***Калит сўзлар:** тижорат банклари, молиявий баҳқарорлик, банк депозитлари, банк капитали, банк активлари, банк пасивлари, банк ликвидлилиги.*

Кириш

Тарихдан биламизки, дунё мамлакатларида турли инқирозлар бўлиб ўтганлиги, шунингдек, ушбу инқирозларда энг аввало, тижорат банклари молиявий баҳқарорлигини сақлаб қолиш масаласи давлатнинг иқтисодий сиёсати устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Тижорат банклари фаолиятининг барқарорлигини таъминлаш Ўзбекистон Республикаси банк тизимини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантиришнинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да банк тизимини ислоҳ қилишни чуқурлаштириш ва барқарорлигини таъминлаш, банкларнинг капиталлашиш даражасини ошириш ва молиявий барқарорлигини мустаҳкамлаш мамлакат банк тизимини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари сифатида эътироф этилган. Бу эса, ўз навбатида, тижорат банклари фаолиятининг барқарорлигини илғор хориж тажрибаси асосида таъминлаш масаласини илмий асосда тадқиқ қилиш заруриятини юзага келтиради.

Тижорат банклари молиявий барқарорлигини таъминлашнинг хорижий давлатлар амалиётини чуқур ўрганиш, таҳлил этиш ниҳоятда долзарб ҳисобланади. Сабаби, ушбу таҳлиллар натижасида банклар молиявий барқарорлигини таъминлашни такомиллаштиришга қаратилган илмий янгилик ва амалий таклифлар ишлаб чиқиш имкони пайдо бўлади.

Адабиётлар шарҳи

Иқтисодчи олимлар томонидан хўжалик юритувчи субъектлар молиявий барқарорлиги юзасидан бир қанча тадқиқотлар олиб борилган. Лекин, хўжалик юритувчи субъектлардан фарқли равишда тижорат банклари асосан жалб этилган ресурсларни ўз rischi билан жойлаштиришидан келиб чиққан ҳолда банклар молиявий барқарорлигини таъминлаш бошқа субъектларга қараганда аҳамияти юқори ҳисобланиши маълум бўлади.

Тижорат банклари молиявий барқарорлигини таъминлашнинг турли иқтисодчи олимларнинг қарашлари, тижорат банклари молиявий барқарорлигини таъминлашнинг назарий асосларини чуқур ўрганишга ҳаракат қиламиз.

О. Овчинникова ва А.Бецлар банклар молиявий барқарорлиги деганда, банкларга ташқи таъсирлардан қатъий назар уларнинг асосий ва янги пайдо бўладиган функцияларини бажаришида деб фикр билдириб ўтадилар (Овчинникова О.П., Бец А.Ю., 2006).

Юқоридаги олимларнинг фикридан, банклар молиявий барқарорлиги деганда банкларнинг ташқи таъсирларга қарши туриши ва ўз навбатида уларнинг функцияларини бажара олиш қобилияти деган хулоса келиб чиқади.

С. Уразов банклар молиявий барқарорлигини турли хил салбий ташқи омилларнинг таъсири натижасида банклар тенглик ҳолатига, мустаҳкам позициясига қайтишида деб ҳисоблайди (Уразов С.А., 2006).

Г.Меликъян эса банклар молиявий барқарорлигига таъриф беришда икки жиҳатдан ёндашиш лозимлигини, уни микродаражада ва макродаражаларга ажратган ҳолда таъриф келтиради (Меликъян Г.Г., 2004). Унинг фикрича микродаража банклар молиявий барқарорлиги – банкларнинг ҳар қандай шароитда мижозлар билан боғлиқ мақсад ва вазифаларини бажаришда банк фаолияти давомийлигини таъминлашда деб ҳисоблайди. Макродаражада банклар молиявий барқарорлигини иқтисодиёт турли субъектлари билан боғлаган ҳолда банк тизими турли иқтисодий қийинчиликларни олдини олиш, тизим барқарорлигини таъминлашда деб ҳисоблайди.

Ушбу олимнинг фикрига кўра банклар молиявий барқарорлигини ҳар қандай шароитда банклар ўз фаолиятини давом эттиришида деб қараши билан баҳоланади.

Ю.Г.Вешкин ва Г.Л.Авагянлар тижорат банклари молиявий барқарорлигини даромадларнинг харажатлардан ошган қисми сифатида қарашади (Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л., 2018). Тижорат банклари даромадлари, шунингдек, улар фойдасидан дивидендлар тўлашга қараб банклар молиявий барқарорлигига баҳо бериш бир оз мунозарали ҳисобланади. Сабаби, банк фойдаси улар умумий фаолиятига баҳо беришнинг асосий бир кўрсаткичи

ҳисобланади, лекин банклар молиявий барқарорлигини аниқлаш учун уни ташкил этувчи манбаларига асосий эътибор қаратиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Шальпанов П.А. тижорат банклари молиявий барқарорлигига “... ички ва ташқи омилларга қарши турган ҳолда банк ресурсларини трансформация қилиб ҳамда рискларни самарали бошқаришда ўз функцияларини амалга ошириши” деб таъриф келтиради (Шальпанов П.А., 2014). Ушбу фикрлар ҳам ўз навбатида молиявий барқарорлик моҳиятини тўлиқ акс эттирмайди. Биринчидан, тижорат банки фаолиятига бир оз тор доирада таъриф келтирилган, иккинчидан, муаллифнинг банк ликвидлиги ва тўлов қобилиятига муносабатлари бир оз ноаниқ кўринади.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотнинг асосий мақсади тижорат банклари молиявий барқарорлигини таъминлашнинг амалиёти таҳлили натижалари асосида илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш учун илмий хулосалар қилишдан иборат. Ушбу мақоланинг назарий ва услубий асоси сифатида умумиқтисодий адабиёт ҳамда илмий мақолалар, иқтисодчи олимларнинг тижорат банкларида молиявий барқарорлигини таъминлаш бўйича изланишлари, олимлар ва соҳа вакиллари билан суҳбат, уларнинг ёзма ва оғзаки фикр-мулоҳазаларини таҳлил қилиш, эксперт баҳолаш, жараёнларни кузатиш, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга тизимли ёндашув асосида хулоса, таклиф ва тавсиялар берилган. Мавзуни ўрганиш жараёнида **ICBC** банки молиявий маълумотларини тизимлаш бўйича махсус ёндашувлар, яъни таққослаш, назарий ва амалий материалларни жамлаш ҳамда тизимли таҳлил каби усуллар қўлланилган.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси

Таҳлилимизда, Хитойнинг энг йирик банкларидан бири бўлган **ICBC** банки молиявий барқарорлигини таъминлаш амалиётини (2015 йил 1 январдан 2019 йил 1 январгача бўлган давр оралиғидаги йиллик кўрсаткичлар асосида) ўрганиб тегишли хулосаларни шакллантираемиз.

Юқорида таъкидлаганимиздек, таҳлил этиладиган тижорат банки бу Хитой Халқ Республикасининг энг йирик тижорат банки бўлган ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) банки. ICBC банки 1984 йилда давлат банки сифатида ташкил этилган ҳамда 2005 йилдан бошлаб акциядорлик тижорат банки сифатида фаолият олиб бормоқда¹. Шу билан бирга Industrial and Commercial Bank of China “The Banker” журнали маълумотларига караганда биринчи даражали капитали ҳажми бўйича дунёда биринчи ўринни эгаллагани эътирофга лойиқ². Мазкур банкнинг дунё бўйлаб барча филиалларини ҳисобга олганда 449 296 ходим ўз фаолиятини олиб бормоқда.

ICBC банки ва унинг молиявий барқарорлигини таъминлаш амалиётини таҳлил этиш мақсадида энг аввал, биз банк актив ва пасивлари таркибини ўрганиб чиқамиз.

Қуйидаги жадвалда ICBC банки активлари таркибининг 2014-2018 йиллар 31 декабр ҳолатига ўзгариш тенденцияси келтирилади.

1-жадвал

ICBC банки активлари таркиби³

№	Активлар номи	2014	2015	2016	2017	2018	Фарқи
1.	Кассали активлар	20,9	16,9	17,2	17,1	15,6	-5,3
2.	Савдо сотиққа мўлжалланган молиявий активлар	4,1	6,4	5,5	4,1	2,9	-1,2
3.	Кредитлар	52,2	52,5	52,9	53,3	54,3	2,1
4.	Молиявий инвестициялар	20,0	21,1	20,9	22,2	24,5	4,5
5.	Асосий воситалар	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0
6.	Бошқа активлар	1,8	2,2	2,5	2,4	1,6	-0,2
Жами активлар		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-

¹Industrial and Commercial Bank of China. Annualreport. 2018

²www.thebankerdatabase.com расмий интернет сайти

³Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

1-жадвал маълумотларидан ICBC банки даромад келтирувчи активлари сифатида кредитлар ва молиявий инвестициялар 2018 йилга келиб ошганлиги кузатишга ва ушбу ҳолат банклар молиявий барқарорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади. Шунингдек, кассали активлар банк ликвидлигини таъминлашга энг асосий кўрсаткич эканлигини ҳисобга олган ҳолда унинг таҳлил этилган даврда 5,3 фоизга пасайгани ликвидликка салбий таъсири мажуд бўлсада, лекин уларни даромад келтирувчи активларга йўналтиргани ижобий ҳолат эканлиги кўринади.

ICBC банки пасивлари таркиби динамикаси қуйидаги жадалда келтирилади.

2-жадвал

ICBC банки пасивлари таркиби⁴

№	Пассивлар номи	2014	2015	2016	2017	2018	Фарқи
1.	Банклар маблағлари	10,4	11,9	10,2	7,2	7,1	-3,3
2.	РЕПО	1,8	1,5	2,4	4,0	1,9	0,1
3.	Депозит сертификатлари	0,9	0,8	0,9	1,0	1,2	0,3
4.	Мижозлар маблағлари	75,5	73,3	73,8	75,0	77,3	1,8
5.	Бошқа мажбуриятлар	3,9	4,3	4,3	4,6	4,0	0,1
6.	Акционерлик капитали	7,5	8,1	8,2	8,2	8,5	1,0
Жами пасивлар		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-

ICBC банки пасивлари таркибидан банкда бошқа банклар маблағларининг камайиш тенденцияси аниқланган бўлса, бошқа кўрсаткичлар эса ошиб бориши кузатишга. Шунингдек, алоҳида таъкидлаш жоизки, РЕПО, депозит сертификатлари миқдорининг ошиши банк қимматли қоғозлардаги мажбуриятлари ошганлигини, шунингдек, акционерлик капитали миқдорининг ошиб борганлиги ижобий ҳолат ҳисобланади. Шу

⁴ Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

билан бирга, акционерлик капитали миқдорининг пассивлардаги миқдори 10 фоиз бўлиши Жаҳон банки экспертлари томонидан тавсия этилишидан келиб чиққан ҳолда, келгусида мазкур кўрсаткичнинг ошириб бориш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Мижоз маблағлари миқдори ҳам бошқа хорижий банкларда бўлгани каби мазкур банкнинг жамғарма банк операцияларини бошқа банкларга караганда кўпроқ амалга ошираётгани кўринади.

Навбатда ICBC банки рентабеллик кўрсаткичларини таҳлил этишга ҳаракат қиламиз. Қуйидаги расмда ICBC банки активлари рентабеллик даражаси динамикаси келтирилади.

1-расм. ICBC банки активлари рентабеллик даражаси, фоизда⁵

1-расм маълумотларидан ICBC банки активлари рентабеллик даражаси Жаҳон банки экспертларининг тавсия этган меъёрий даражасидан кам эмаслиги аниқланади. 2014-2018 йилларда ICBC банки активлари рентабеллик даражаси камайиш тенденцияси кузатилсада, лекин мазкур кўрсаткич юзасидан банкни молиявий барқарор банк деб айта оламиз.

Навбатдаги расм маълумотларида ICBC банки капитали рентабеллик даражаси ва унинг ўзгариш динамикаси келтирилади.

⁵Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

2-расм. ICBC банки капитали рентабеллик даражаси, фоизда⁶

2-расм маълумотларидан юқорида ICBC банки активлари рентабеллик даражасида бўлгани каби, капитал рентабеллик даражаси ҳам меъерий даражаси таъминланган. Бу эса банк икки рентабеллик меъёрлари талаб даражасида таъминланганини ва молиявий жихатдан барқарорлигини айтиб турибди.

Навбатда биз бошқа банкларда бўлгани каби банкнинг кредитлар бўйича яратилган захира миқдорининг банк ўртача активларига нисбатини таҳлил этишга ҳаракат қиламиз.

3-расм. ICBC банки кредитлар бўйича яратилган захира миқдорининг банк ўртача активларига нисбати, фоизда⁷

⁶Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

⁷Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

3-расм маълумотларидан ICBC банккредитлар бўйича яратилган захира миқдорининг банк ўртача активларига нисбати меъерий даражаси Жаҳон банки экспертларининг тавсиясига кўра 0,5 фоиз бўлиши таъкидланганидан келиб чиқадиган бўлсак, ушбу банкда ҳам ушбу кўрсаткич меъёр талабидан юқорилиги кўринади. Бу эса банклар молиявий барқарорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан салбий ҳолат ҳисобланади. Келгусида ICBC банки мазкур кўрсаткич ва унинг меъёрига алоҳида эътибор қаратиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Юқоридаги кўрсаткичлар билан бирга ICBC банки кредитларининг депозитларга нисбати ўрганиш жуда катта аҳамиятга эга. Сабаби, айнан мазкур кўрсаткич орқали депозитлар миқдорига қараб банк кредитлар ажратаётгани тўғрисида дастлабки маълумотлар олиш имконияти пайдо бўлади.

4-расм. ICBC банки кредитларининг депозитларга нисбати, фоизда⁸

4-расм маълумотларидан 2014 йилда мазкур кўрсаткич энг яхши кўрсаткич бўлган бўлса, ундан кейинги йилларда икки фоизга бўлсада ўсиб бориш тенденцияси кузатилган. Бу эса кейинги йилларда кредитларнинг салмоғи депозитлар ўсиш салмоғидан юқори бўлганлигидан далолат беради.

⁸Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Шу боис тижорат банклари мазкур кўрсаткичга алоҳида эътибор қаратишлари ва уни доимий таҳлил этиб боришлари мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Навбатда энди биз тижорат банклари самарадорлик кўрсаткичларини таҳлил этишга ҳаракат қиламиз. Улардан энг биринчиси, банк харажатларининг даромадларига нисбати кўрсаткичидир.

5-расм. ICBC банки харажатларининг даромадларига нисбати, фоизда⁹

5-расм маълумотларидан кўришиб турибди банк харажатларининг даромадларига нисбати пасайиш тенденцияси кузатилган. Бу эса банклар молиявий барқарорлигини таъминлаш нуктаи назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.

Тижорат банклари самарадорлигини белгиловчи кўрсаткичлардан яна бири бу банк соф фоизли спред кўрсаткичи ҳисобланади. Навбатда биз мазкур кўрсаткични ҳам таҳлил этишга ҳаракат қиламиз.

⁹Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

6-расм. ICBC банки соф фоизли спред кўрсаткичи, фоизда¹⁰

Ушбу расм маълумотларидан ICBC банк спред кўрсаткичи 2014-2016 йилларда пасайиш тенденцияси кузатилган бўлса, 2016-2018 йилларда ушбу кўрсаткичнинг босқичма-босқич ошиб борганлиги кўринадиди, бу ҳолат эса банк молиявий барқарорлиги ошиб бораётганидан далолат беради.

Шу билан бирга тижорат банклари асосий операциялари бўлган кредитлар ва жалб этган банк омонатлари ўртасидаги тафовут долзарб аҳамият касб этади. Навбатдаги расм маълумотларида банк соф фоизли маржасининг ўзгариш тенденцияси келтирилади.

7-расм. ICBC банки соф фоизли маржа даражаси, фоизда¹¹

7-расм маълумотларида ICBC банк соф фоизли маржа кўрсаткичи динамикаси келтирилган. Унга кўра 2014-2016 йилларда банкнинг ушбу кўрсаткичи худди банк соф фоизли спред кўрсаткичида бўлгани каби камайиб бориш тенденциясига эга, лекин 2016-2018 йилларда эса банк соф фоизли спред кўрсаткичида бўлгани каби соф фоизли маржа даражаси ҳам ошиб бориш тенденциясига эга бўлган. Бу эса келгусида банк молиявий барқарорлигини таъминлашда катта аҳамият касб этишини англатади.

Тижорат банклари самарадорлигини аниқлашда унинг битта оддий акциясига тўғри келувчи дивидентнинг миқдори орқали аниқланади. Навбатда

¹⁰Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

¹¹Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

ICBC банкининг 1 оддий акциясига тўғри келувчи дивидент миқдори динамикаси келтирилади.

8-расм. ICBC банки 1 оддий акциясига тўғри келувчи дивидент миқдори, юаньда¹²

8-расм маълумотларидан ICBC банки 1 оддий акциясига тўғри келувчи дивидент миқдори 2016-2018 йилларда жуда оз бўлсада, лекин ошиш тенденциясига эга эканлиги банкнинг рентабеллик даражасининг ошиб бораётганидан ва унинг молиявий барқарорлигини таъминлаш нуктаи назаридан ижобий ҳолат эканлиги кўринади.

Хулоса ва таклифлар

Тадқиқот натижасида қуйидаги асосий хулосаларни шакллантирдик:

-бир қанча иқтисодчи олимлар томонидан хўжалик юритувчи субъектлар молиявий барқарорлиги юзасидан бир қанча тадқиқотлар олиб борилгани, хўжалик юритувчи субъектлардан фарқли равишда тижорат банклари асосан жалб этилган ресурсларни ўз rischi билан жойлаштиришидан келиб чиққан ҳолда, банклар молиявий барқарорлигини таъминлаш бошқа субъектларга қараганда аҳамияти юқори эканлиги маълум бўлди;

¹²Industrial and Commercial Bank of China (Хитой Халқ Республикаси) йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

-тижорат банклари барқарорлик турлари исталган тижорат банклари учрайди ва уни банклар ўзаро бир-бирини боғлиқ ҳолда фаолиятида таҳлил этиб бориш натижасида, барқарорликнинг турлари ичида энг асосий, барқарорлик базаси бу молиявий барқарорлик эканлиги кўринади. Молиявий барқарорлик тижорат банклари фаолиятини бирламчи ва асосий тури эканлиги аниқланди;

- ICBC банки таҳлил этилган молиявий барқарорлик кўрсаткичлари ичида кредитлар учун яратилган эҳтимолий йўқотиш захира миқдори нисбатан юқори эканлиги аниқланди. Банк келгусида мазкур кўрсаткичга аҳамиятини қаратиши ва уни ўз назоратига олиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бошқа барча кўрсаткичлари банкни молиявий жиҳатдан барқарор эканлигини кўрсатиб турибди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л.,(2018) Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебное пособие. М.: Магистр.

Литун О.Н. (2002) Стратегия банковской реструктуризации: Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук, - СПб., с. 134-135

Меликьян Г.Г. (2007) Актуальные вопросы капитализации, устойчивости и конкурентоспособности российского банковского сектора. URL:<http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/melikyan.pdf>. XVI-Международный банковский конгресс.

Овчинникова О.П., Бец А.Ю. (2006) Основные направления обеспечения динамической устойчивости банковской системы // Финансы и кредит. № 22

Саттаров О.Б. (2018) Ўзбекистон Республикаси банк тизими барқарорлигини таъминлаш методологиясини такомиллаштириш. Иқтис. фанлари доктори илмий дараж. олиш учун тайёрл. дисс. автор. Т.: 14 б.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февральдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида”ги фармони.

Уразов С.А. (2006) Устойчивость банковской системы: теоретические и методологические аспекты // Банковское дело. № 12.

Дьяченко В.П (1964) Финансово-кредитный словарь, М.: Финансы, С. 315

Hamdamov, S. K. (2021). Zamonaviy dunyoda xalqaro investitsiyalarning asosiy shakllari. Science and Education, 2(12), 889-892.

Шермухамедова, Ш., Холиқов, Х. (2018). Perspective cooperation between Uzbekistan and the asian development bank (ADB). *Халқаро молия ва ҳисоб*, 3